

Sobre cómo la teoría de B-splines y curvas de Bézier permiten el diseño gráfico y modelado 3D

Documento
anonimizado para revisión

Resumen: El diseño gráfico, el modelado 3D y la animación son posiblemente algunos de los ejemplos más prácticos y bonitos que brinda la matemática aplicada, si bien nos rodean muchos otros más cotidianos. Sin irnos lejos, la representación del texto de este mismo artículo no sería posible sin la aportación de las matemáticas, concretamente del análisis numérico. Nuestra motivación es dar una breve introducción al mundo de los B-splines y de las curvas de Bézier: los dos paradigmas más populares para la representación de formas geométricas bidimensionales y tridimensionales en computadores.

Abstract: Graphic design, 3D modeling and animation are possibly some of the most practical and beautiful examples that applied mathematics provides, although many other more everyday ones surround us. Without going too far, the representation of the text of this same article would not be possible without the contribution of mathematics, specifically numerical analysis. We intend to give a brief introduction to the world of B-splines and Bézier curves: the two most popular paradigms for the representation of two-dimensional and three-dimensional geometric shapes in computers.

Palabras clave: B-splines, curvas de Bézier, splines, polinomios de Bernstein, algoritmo de Casteljau, algoritmo de Boor, computer-aided design, gráficos vectoriales, superficies de subdivisión, diseño gráfico, modelado 3D, videojuegos.

MSC2010: 65D17, 65D18, 68U07.

Recibido: (borrador).

Aceptado: (borrador).

Referencia: (espacio para la referencia, se generará con el documento final de la revista)

1. Introducción

Los gráficos generados por ordenador son omnipresentes en la actualidad. Vivimos rodeados de ejemplos: las películas de animación, los videojuegos, los efectos especiales del cine, los planos de automóviles, aviones y barcos; el diseño gráfico de anuncios publicitarios, las diferentes tipografías en periódicos o páginas web, etc. El objetivo de este artículo es presentar los fundamentos matemáticos más básicos del factor común que comparten todos los anteriores ejemplos [5], que son los **gráficos vectoriales**. En oposición a los **gráficos rasterizados**, basados en la discretización de la imagen, los vectoriales son generados y definidos matemáticamente.

Por la propia naturaleza del diseño, el modelo matemático subyacente tiene que solucionar un problema fundamental: el permitir al diseñador representar una forma geométrica salida de su mente, y cuya representación matemática no conoce el artista (o de la cual, quizá, ni siquiera exista una forma explícita).

Clásicamente este problema se ha abordado desde dos modelos matemáticos complementarios [13]. El más famoso, probablemente, sea las curvas de Bézier, seguidas de cerca por los B-splines. Si bien vamos a centrarnos más en estos segundos, veremos que los B-splines generalizan las curvas de Bézier. De esta forma, podremos tener una panorámica completa partiendo desde una única línea de salida. Ambos modelos operan de la misma forma, construyendo las curvas y superficies a partir de sumas ponderadas de puntos en el espacio.

2. B-splines y polinomios de Bernstein

Para comenzar, podríamos decir que un spline es una función polinómica a trozos a la que exigimos unas condiciones de continuidad en sus puntos de junta [14]. Su origen se encuentra en la teoría de interpolación [4, 11], pero en este artículo nos vamos a centrar en su aplicación práctica a los gráficos vectoriales. Veamos una definición formal a continuación.

Definición 1 (Spline). Sean los puntos $a = t_0 < \dots < t_n = b$ y el número entero $k \geq 0$. Un **spline** de grado k con nodos en t_0, \dots, t_n es una función $S: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ que verifica:

1. en cada intervalo $[t_i, t_{i+1})$, S es un polinomio de grado $\leq k$ y
2. S tiene derivada de orden $k - 1$ continua en $[t_0, t_n]$, esto es, $S \in C^{(k-1)}([a, b])$ ¹.

Se puede comprobar fácilmente que los splines del mismo grado conforman un \mathbb{R} -espacio vectorial. Definimos [11], para un $k \geq 0$, el **espacio de splines** de grado k sobre $[t_0, t_n]$ como el conjunto

$$(1) \quad \mathbf{S}_n^k = \mathbf{S}^k([t_0, t_n]) := \{S \mid S \text{ es spline de grado } k \text{ definido sobre } [t_0, t_n]\}.$$

Notemos que si tomamos $n = 1$ e identificamos $t_0 = a$ y $t_1 = b$, obtenemos el clásico **espacio de los polinomios** de grado de grado menor o igual que $k \geq 0$, que se define como el conjunto

$$(2) \quad \mathbb{P}^k([a, b]) = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^k \mid a_i \in \mathbb{R}, x \in [a, b]\}.$$

De este último espacio son conocidas muchas bases [11], como por ejemplo $\{1, x, \dots, x^k\}$, pero veamos que podemos obtener una muy especial. Si expresamos la unidad en términos del binomio de Newton, podemos obtener unos polinomios muy interesantes:

$$(3) \quad 1 = 1^k = (x + (1 - x))^k = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} x^i (1 - x)^{k-i}.$$

Estos polinomios fueron introducidos por primera vez por el matemático ucraniano Serguéi Bernstéin, en una demostración constructiva que dio del teorema de aproximación de Weierstrass. Volveremos a este detalle más adelante. Mientras tanto, podemos ver los polinomios de Bernstein de grado 4 en la figura 1.

¹Entenderemos por $C^{-1}([t_0, t_n])$ al espacio de funciones continuas a trozos sobre $[t_0, t_n]$.

Definición 2 (Polinomios de Bernstein). Basándonos en la identidad (3), dado $0 \leq i \leq k$, definimos el i -ésimo **polinomio de Bernstein** de grado k como

$$(4) \quad \mathcal{B}_i^k(x) = \binom{k}{i} x^i (1-x)^{k-i}, \quad x \in [0, 1].$$

Proposición 3 (Propiedades de los polinomios de Bernstein). Para todo entero $k \geq 0$ y para todo $0 \leq i \leq k$ se cumplen las siguientes propiedades:

1. Simetría. Se tiene $\mathcal{B}_i^k(x) = \mathcal{B}_i^k(1-x)$, $x \in [0, 1]$.
2. Positividad. El polinomio $\mathcal{B}_i^k(x)$ es no negativo en el intervalo $[0, 1]$.
3. Raíces. Las únicas raíces de $\mathcal{B}_i^k(x)$ son $x = 0, 1$. Tienen por multiplicidad i y $k-i$ respectivamente.
4. Partición de la unidad. La familia de los polinomios de Bernstein de grado n constituye una partición de la unidad del intervalo $[0, 1]$, esto es, un conjunto R de funciones continuas no negativas

$$f: [0, 1] \longrightarrow [0, 1]$$

tales que $\sum_{f \in R} f(x) = 1$ para todo $x \in [0, 1]$ (ver figura 1).

5. Independencia lineal. La familia de los polinomios de Bernstein de grado k es un sistema libre.
6. Fórmula recursiva. Los polinomios de Bernstein satisfacen la siguiente relación de recurrencia:

$$(5) \quad \mathcal{B}_i^{k+1}(x) = x\mathcal{B}_{i-1}^k(x) + (1-x)\mathcal{B}_i^k(x), \quad x \in [0, 1],$$

donde $\mathcal{B}_i^k(x) = 0$ cuando $i < k$ o $i > k$ y $\mathcal{B}_0^0(x) = 1$ (ver cuadro 1).

Demostración. Las propiedades de la (1) a la (4) son consecuencia inmediata de la definición y de la identidad (3).

Para probar la afirmación (5), como los números combinatorios, definidos en este contexto, son siempre mayores o iguales que uno, sin pérdida de generalidad basta probar que si $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_k$ son números reales, entonces

$$(6) \quad \sum_{i=0}^k \lambda_i x^i (1-x)^{k-i} = 0 \quad x \in (0, 1) \implies \lambda_0 = \lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0.$$

Notemos que para $x = 0$ no tiene sentido estudiar la independencia lineal y por tanto, tampoco la anterior implicación, porque los polinomios de Bernstein se anulan (el vector nulo es por definición linealmente dependiente). Notemos que para $x = 1$ cuando $i \neq k$, tampoco. Si dividimos el término izquierdo de (6) entre $(1-x)^k$ obtenemos

$$\sum_{i=0}^k \lambda_i \left(\frac{x}{1-x} \right)^i = 0,$$

y con el cambio de variable $s = x/(1-x)$ se asevera la implicación, o bien porque s^i no se anula para $s \in (0, 1)$, o bien argumentando que porque $\{s^i \mid 0 \leq i \leq k\}$ es un sistema libre.

La propiedad (6) es consecuencia de la conocida fórmula de recurrencia de los números combinatorios,

$$\binom{k+1}{i} = \binom{k}{i-1} + \binom{k}{i},$$

de forma que

$$\mathcal{B}_i^{k+1}(x) = \binom{k+1}{i} x^i (1-x)^{k+1-i} = x \binom{k}{i-1} x^{i-1} (1-x)^{k-(i-1)} + (1-x) \binom{k}{i} x^i (1-x)^{k-i},$$

lo cual prueba (5). Notemos que esta fórmula es válida para $1 \leq i \leq k$, pero que se puede extender a los extremos $i = 0$ e $i = k+1$ definiendo $\mathcal{B}_i^k(x) = 0$ cuando $i < k$ o $i > k$, tal y como hemos supuesto en la hipótesis. ■

Figura 1: Partición de la unidad del intervalo $[0, 1]$ por los polinomios de Bernstein de grado 4.

Cuadro 1: Cálculo recursivo de los polinomios de Bernstein.

Podemos generalizar la definición de los polinomios de Bernstein a cualquier intervalo $[a, b]$ (y por tanto los resultados demostrados) con la transformación afín

$$u = a(1 - t) + bt, \quad u \in [a, b], \quad t \in [0, 1].$$

Notemos que la propiedad (5) implica que el conjunto $\{\mathcal{B}_0^k, \mathcal{B}_1^k, \dots, \mathcal{B}_k^k\}$ es una base para $\mathbb{P}^k([a, b])$. Puede surgirnos una pregunta: ¿podemos encontrar una base con propiedades similares para representar cualquier spline? La respuesta es que sí.

Una primera aproximación podría ser partir de la base $\{1, x, \dots, x^k\}$ de $\mathbb{P}^k([a, b])$ e intentar añadirle nuevos elementos, para descubrir cuál es la dimensión del espacio \mathcal{S}_n^k . Este próximo lema sigue esa filosofía [6], y se puede demostrar buscando el doble contenido utilizando la definición de spline sobre este conjunto de funciones tan peculiar.

Lema 4. Una base para el espacio de los splines de grado $k \geq 0$ viene dada por el conjunto

$$(7) \quad \mathcal{L} = \left\{ 1, x, x^2, \dots, x^k, (x - t_1)_+^k, (x - t_2)_+^k, \dots, (x - t_{n-1})_+^k \right\},$$

donde

$$(x - a)_+^k = \begin{cases} (x - a)^k & \text{si } x \geq a, \\ 0 & \text{si } x \leq a, \end{cases}$$

es la llamada k -ésima potencia truncada de $x - a$. Por tanto $\mathcal{S}^k([t_0, t_n])$ es un espacio vectorial de dimensión $k + n$.

Teorema 5 (Existencia y unicidad de splines básicos, Schoenberg). Con el objetivo de evitar definir condiciones de frontera, sea el conjunto infinito de nodos

$$\Omega_\infty = \{t_i \mid t_i < t_{i+1}\}_{i \in \mathbb{Z}},$$

tales que $\lim_{i \rightarrow \infty} t_i = \infty$ y $\lim_{i \rightarrow -\infty} t_i = -\infty$. Entonces para cada $i \in \mathbb{Z}$ existe un único spline $S \in \mathcal{S}^k(\Omega_\infty)$ que cumple

$$S(x) = 0, \quad x \leq t_i, \quad t_{i+k+1} \leq x$$

y la siguiente condición de normalización

$$(8) \quad \int_{-\infty}^{+\infty} S(x) dx = \int_{t_i}^{t_{i+k+1}} S(x) dx = 1.$$

Demostración. Notemos que para $x \in [t_{i-1}, t_{i+k+1}]$ es claro que la representación de S en términos de la base \mathcal{L} no puede incluir ninguna potencia x^j , $j = 0, 1, \dots, k$ puesto que $S(x) = 0$ para los $x \leq t_i$. Entonces solo podemos escribir S en términos de las potencias truncadas, esto es, existen reales b_j , $j = 0, 1, \dots, m$ tales que

$$(9) \quad S(x) = \sum_{j=0}^m b_j (x - t_{i+j})_+^k,$$

para algún entero positivo m a determinar.

Tomando $m := k + 1$ y usando $S(x) = 0$ para $x \geq t_{i+k+1}$ mientras que simultáneamente se cumple $(x - t_{i+j})_+^k = (x - t_{i+j})^k$, veremos que los b_0, \dots, b_{k+1} son la solución única de un sistema de ecuaciones no singular de $k + 2$ incógnitas y $k + 2$ ecuaciones.

Con esta elección de m y con la consideración anterior, podemos deducir de (9) que

$$\sum_{j=0}^m b_j (x - t_{i+j})_+^k = 0, \quad x \geq t_{i+k+1}.$$

Desarrollando la anterior ecuación con el binomio de Newton y comparando los coeficientes de las potencias de x_j , $j = 0, 1, \dots, k$ obtenemos las primeras $k + 1$ ecuaciones del siguiente sistema,

$$(10) \quad \begin{array}{cccccc} b_0 & + & b_1 & + & \cdots & + & b_{k+1} & = & 0, \\ b_0 t_i & + & b_1 t_{i+1} & + & \cdots & + & b_{k+1} t_{i+k+1} & = & 0, \\ b_0 t_i^2 & + & b_1 t_{i+1}^2 & + & \cdots & + & b_{k+1} t_{i+k+1}^2 & = & 0, \\ \vdots & & \vdots & & & & \vdots & & \vdots \\ b_0 t_i^k & + & b_1 t_{i+1}^k & + & \cdots & + & b_{k+1} t_{i+k+1}^k & = & 0, \\ b_0 t_i^{k+1} & + & b_1 t_{i+1}^{k+1} & + & \cdots & + & b_{k+1} t_{i+k+1}^{k+1} & = & (-1)^{k+1} (k + 1); \end{array}$$

donde la $(k + 2)$ -ésima ecuación se obtiene de la condición de normalidad.

En efecto, de (8) se puede hacer la siguiente cadena deductiva

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{t_i}^{t_{i+k+1}} S(x) dx = \int_{t_i}^{t_{i+k+1}} \sum_{j=0}^{k+1} b_j (x - t_{i+j})_+^k dx = \sum_{j=0}^{k+1} \int_{t_i}^{t_{i+k+1}} b_j (x - t_{i+j})_+^k dx \\ &= \sum_{j=0}^{k+1} \int_{t_{i+j}}^{t_{i+k+1}} b_j (x - t_{i+j})^k dx = \sum_{j=0}^{k+1} \frac{b_j}{k + 1} \left[(x - t_{i+j})^{k+1} \right]_{x=t_{i+j}}^{x=t_{i+k+1}} \\ &= \sum_{j=0}^{k+1} \frac{b_j}{k + 1} (t_{i+k+1} - t_{i+j})^{k+1} = 1. \end{aligned}$$

Veamos que con un poco de picardía podemos transformar

$$(11) \quad \sum_{j=0}^{k+1} b_j (t_{i+k+1} - t_{i+j})^{k+1} = k + 1$$

en la $(k + 2)$ -ésima ecuación. Desarrollando el binomio de Newton en (11) obtenemos

$$(12) \quad \sum_{j=0}^{k+1} b_j \sum_{l=0}^{k+1} \binom{k+1}{l} t_{i+k+1}^{k+1-l} (-1)^l t_{i+j}^l = \sum_{l=0}^{k+1} (-1)^l t_{i+k+1}^{k+1-l} \binom{k+1}{l} \sum_{j=0}^{k+1} b_j t_{i+j}^l = k + 1.$$

Pero las primeras $k + 1$ ecuaciones de (10) implican que la suma que aparece en (12) se anula para todo l salvo $l = k + 1$, esto es

$$\sum_{j=0}^{k+1} b_j t_{i+j}^{k+1} = b_0 t_i^{k+1} + b_1 t_{i+1}^{k+1} + \dots + b_{k+1} t_{i+k+1}^{k+1} = (-1)^{k+1} (k + 1),$$

nuestra $(k + 2)$ -ésima ecuación.

Para concluir la demostración basta que observemos que (10) es un sistema lineal no singular puesto que su determinante es de Vandermonde y por tanto, distinto de cero. Luego su solución existe y es única. ■

Corolario 6 (Soporte minimal). *No existen splines no triviales de grado k cuyo soporte² sea un subconjunto propio del soporte del spline definido en el teorema 5.*

Demostración. Tomemos $m \leq k$ en el teorema anterior. Veamos que necesariamente $S = 0$.

En efecto, la ecuación (9) queda

$$S(x) = \sum_{j=0}^k b_j (x - t_{i+j})_+^k = \sum_{j=0}^k b_j (x - t_{i+j})^k = 0, \quad x \geq x_{i+k},$$

luego el sistema (10) tiene una columna menos como mínimo. Así, del sistema original podemos rescatar m ecuaciones homogéneas para nuestras m incógnitas. Pero la matriz asociada a este nuevo sistema sigue siendo de Vandermonde, y por tanto no singular. Luego el sistema homogéneo

$$b_0 t_i^l + b_1 t_{i+1}^l + \dots + b_m t_{i+m}^l = 0, \quad l = 0, \dots, m;$$

tiene solución única y es $b_0 = \dots = b_m = 0$, con lo que hemos probado que $S = 0$. ■

La demostración de este teorema fue acompañada por la primera definición teórica de un B-spline, diminutivo de *basis spline*, dada en términos de **diferencias divididas** [6]. En la actualidad se recurre a una definición recursiva más sencilla [3], que se puede obtener a partir de la original, y que facilita mucho la prueba de las diferentes propiedades de estos objetos.

Definición 7 (B-spline, definición de Cox-de Boor-Mansfield). Sea el número entero $k \geq 0$. Sea un $i \in \mathbb{Z}$. Definimos el i -ésimo B-spline de grado k como

$$(13) \quad \begin{aligned} B_i^k(x) &= V_i^k(x) B_i^{k-1}(x) + (1 - V_{i+1}^k(x)) B_{i+1}^{k-1}(x), \quad k \geq 1, \\ B_i^0(x) &= \begin{cases} 1 & \text{si } x \in [t_i, t_{i+1}), \\ 0 & \text{en caso contrario,} \end{cases} \end{aligned}$$

donde los coeficientes lineales son

$$(14) \quad V_i^k(x) = \frac{x - t_i}{t_{i+k} - t_i}, \quad 1 - V_{i+1}^k(x) = \frac{t_{i+k+1} - x}{t_{i+k+1} - t_{i+1}}, \quad k \geq 1.$$

²Por soporte de una función, entendemos el subconjunto de su dominio formado por los puntos donde la función no es nula.

Podemos extender la definición recursiva de B-spline a una partición con nodos de multiplicidad mayor que uno [13], esto es, a un conjunto $\Omega_\infty = \{t_i \mid t_i \leq t_{i+1}\}_{i \in \mathbb{Z}}$. Para ello, si $t_i = t_{i+1} = \dots = t_{i+r}$, basta tomar la definición (13) y tener en cuenta la convención

$$(15) \quad B_i^{r-1} \equiv \frac{B_i^{r-1}}{t_{i+r} - t_i} = 0.$$

Sin embargo, a no ser que digamos lo contrario, vamos a estar trabajando con B-splines sobre nodos simples. En tales condiciones y tomando como dominio el intervalo $[0, 1]$ con la partición

$$0 = t_1 = \dots = t_n < t_{n+1} = \dots = t_{2n} = 1,$$

entonces se puede comprobar que la recursión (13), restringida a $0 \leq i \leq k$, coincide con la vista para los polinomios de Bernstein en (5):

$$B_i^k(t) = \mathcal{B}_i^k(t) = x\mathcal{B}_{i-1}^{k-1}(x) + (1-x)\mathcal{B}_i^{k-1}(x), \quad x \in [0, 1],$$

donde $\mathcal{B}_i^k(x) = 0$ cuando $i < k$ o $i > k$ y $\mathcal{B}_0^0(x) = 1$. ¡Los B-splines generalizan a los polinomios de Bernstein! Aunque aún no es momento de celebración, porque no hemos comprobado si heredan su comportamiento o si siquiera se tratan de una base para \mathbb{S}_n^k . Veamos a continuación sus primeras propiedades [11], consecuencia directa de su definición, no sin antes ver los B-splines más sencillos en la figura 2.

Figura 2: B-splines i -ésimos de grado 0 y 1.

Proposición 8 (Propiedades de los B-splines, parte 1). *Para todo entero $k \geq 0$ y para todo $i \in \mathbb{Z}$ se cumplen las siguientes propiedades:*

1. Soporte local. Si $k \geq 1$ y $x \notin (t_i, t_{i+k+1})$, entonces $B_i^k(x) = 0$.
2. Positividad. Si $k \geq 0$ y $x \in (t_i, t_{i+k+1})$, entonces $B_i^k(x) > 0$.
3. Combinación lineal de B-splines Sin pérdida de generalidad, sean los escalares c_i , $i \in \mathbb{Z}$. Entonces

$$(16) \quad \sum_{i=-\infty}^{\infty} c_i B_i^k = \sum_{i=-\infty}^{\infty} \left[c_i V_i^k + c_{i-1} (1 - V_i^k) \right] B_i^{k-1},$$

donde los coeficientes V_i^k son los definidos en (14).

Notemos que en (16), los coeficientes c_i podemos tomarlos como constantes, funciones, ¡e incluso puntos del plano o del espacio! Supongamos que, fijado un entero $k \geq 0$, tenemos una función f expresada como combinación lineal de los elementos de la sucesión $\{B_i^k(x) \mid x \in \mathbb{R}\}_{i \in \mathbb{Z}}$,

$$f(x) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} C_i^k(x) B_i^k(x), \quad x \in \mathbb{R},$$

donde la sucesión de coeficientes $\{C_i^k(x)\}_{i \in \mathbb{Z}}$ ya es conocida. Dado un $x \in \mathbb{R}$, ¿existe alguna forma de calcular el valor $f(x)$ sin pasar por calcular primero los B-splines?

Nos inspiramos en la expresión de la propiedad 3. y definimos unos nuevos coeficientes a partir de (14)

$$(17) \quad \begin{aligned} C_i^{k-1}(x) &:= C_i^k(x)V_i^k(x) + C_{i-1}^k(x)(1 - V_i^k(x)) \\ &= \frac{1}{t_{i+k} - t_i} \left(C_i^k(x)(x - t_i) + C_{i-1}^k(x)(t_{i+k} - x) \right), \quad k \geq 1, \end{aligned}$$

de forma que podemos calcularlos a partir de los $C_i^k(x)$ ya conocidos. Usando el lema 3. y la ecuación (17), notemos que

$$f(x) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} C_i^k(x)B_i^k(x) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} C_i^{k-1}(x)B_i^{k-1}(x), \quad x \in \mathbb{R},$$

y si reiteramos para $k - 1, \dots, 0$ se llega a

$$f(x) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} C_i^0(x)B_i^0(x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Si identificamos el $m \in \mathbb{Z}$ para el cual $x \in [t_m, t_{m+1})$, por las propiedades de los B-splines de grado 0, tendremos

$$f(x) = C_m^0(x).$$

El anterior procedimiento se conoce como **algoritmo de De Boor** [3] y podemos representarlo mediante un sencillo arreglo triangular, como vemos a continuación en el cuadro 2.

$$\begin{array}{ccccccc} C_m^k & \rightarrow & C_m^{k-1} & \dots & C_m^1 & \rightarrow & C_m^0 \\ C_{m-1}^k & \nearrow & C_{m-1}^{k-1} & \dots & C_{m-1}^k & \nearrow & \\ \vdots & & \vdots & \ddots & & & \\ C_{m-k+1}^k & \rightarrow & C_{m-k+1}^{k-1} & & & & \\ C_{m-k}^k & \nearrow & & & & & \end{array} \quad \begin{array}{c} (\bullet) \xrightarrow{V_i^k} (\bullet) \\ (\bullet) \nearrow^{1-V_i^k} \end{array}$$

Cuadro 2: Arreglo triangular asociado al algoritmo de De Boor.

El algoritmo de De Boor es increíblemente útil, como veremos más adelante. Por ejemplo, notemos que para todo entero $k \geq 0$ y toda $x \in \mathbb{R}$, $\sum_{i=-\infty}^{\infty} B_i^k(x) = 1$, sin más que tomar en el algoritmo de De Boor como coeficientes $C_i^k(x) = 1$ para toda $i \in \mathbb{Z}$. Con las propiedades vistas hasta ahora podemos deducir algunas nuevas, como vamos a ver a continuación.

Proposición 9 (Propiedades de los B-splines, parte 2). *Para todo entero $k \geq 0$ y para todo $i \in \mathbb{Z}$ se cumplen las siguientes propiedades:*

1. Soporte local. Si $k \geq 1$ y $x \notin (t_i, t_{i+k+1})$, entonces $B_i^k(x) = 0$.
2. Suavidad. Si tomamos una partición de la recta real formada exclusivamente por nodos simples, entonces para todo entero $k \geq 1$, $B_i^k \in C^{k-1}(\mathbb{R})$. En caso contrario, si existen nodos de multiplicidad k se tiene que B_i^k es tan solo $n - k$ veces continuamente diferenciable sobre ellos, y de clase C^{k-1} en el resto del dominio.
3. Partición de la unidad. La sucesión de B-splines de grado $k \geq 1$ constituye una partición de la unidad de la recta real. Es más, dado $x \in [t_i, t_{i+1})$,

$$(18) \quad \sum_{j=-\infty}^{\infty} B_j^k(x) = \sum_{j=i-k}^i B_j^k(x) = 1,$$

esto es, también es partición de la unidad de los intervalos nodales (ver figura 3).

Figura 3: Partición de la unidad del intervalo $[t_0, t_6]$ por B-splines de grado 3.

La demostración de la independencia lineal de los B-splines no es directa como con los polinomios de Bernstein, y requiere de la prueba de dos lemas antes [11]. Para ello, se demuestra en este orden que:

- 1) El conjunto $\{B_j^k, B_{j+1}^k, \dots, B_{j+k}^k\}$ es linealmente independiente en (t_{k+j}, t_{k+j+1}) para todo entero j .
- 2) Dado $n \geq 1$, el conjunto $\{B_{-k}^k, B_{-k+1}^k, \dots, B_{n-1}^k\}$ es linealmente independiente en (t_0, t_n) para todo entero $k \geq 0$.

Teorema 10 (Teorema de representación por B-splines). *El conjunto $\mathcal{B} = \{B_i^k \mid -k \leq i \leq n-1\}$ es una base para el espacio $\mathcal{S}^k([t_0, t_n])$, esto es, si S es un spline de grado $k \geq 0$ sobre $[t_0, t_n]$, entonces existen unos $c_i \in \mathbb{R}$ únicos tales que $S = \sum_{i=-k}^{n-1} c_i B_i^k$.*

Corolario 11. *El conjunto $\mathcal{B} = \{B_l^k \mid i-k \leq l \leq j-i-1\}$ es base del espacio $\mathcal{S}^k([t_i, t_j])$.*

Si bien no hemos escrito las restricciones sobre respectivos espacios paramétricos, para no dificultar la lectura, en los dos resultados anteriores nos referimos a los B-splines restringidos y no a su versión definida sobre la totalidad de la recta real.

3. Curvas como combinaciones convexas

Ya estamos en disposición de dibujar curvas. La idea fundamental es la siguiente: queremos hacer una combinación convexa de puntos del espacio, esto es, una suma en la que los coeficientes que acompañan a los puntos suman uno. Pero estos coeficientes no serán escalares, sino los polinomios de Bernstein y los B-splines (¡son partición de la unidad!). De esta forma, siendo funciones del tiempo, cada punto en un instante t será dotado de una *influencia* sobre los demás, de forma que trazarán una curva en el espacio.

Diremos que una curva paramétrica $\mathbf{B}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^m$ es una **curva polinomial** de grado $\leq k$ si sus componentes son polinomios de grado $\leq k$ sobre $[a, b]$. Por ejemplo, para $m = 3$, si existen x, y, z polinomios de $\mathbb{P}^k([a, b])$ tales que

$$\mathbf{B}(t) = (x(t), y(t), z(t)).$$

También podríamos dar una definición equivalente en términos de los coeficientes de los polinomios componente, que podemos agruparlos constituyendo puntos de \mathbb{R}^m . Esto equivale a dar una expresión de $\mathbf{B}(t)$ en términos de la base $\{1, x, \dots, x^k\}$

$$\mathbf{B}(t) = \sum_{i=0}^k \mathbf{b}_i t^i, \quad t \in [a, b].$$

Pero recordemos que los polinomios de Bernstein de grado k constituyen una base para $\mathbb{P}^k([a, b])$. Por tanto, toda polinomial $\mathbf{B}(t)$ tiene una única representación en términos de la base de Bernstein, esto es

existen $\mathbf{b}_0^k, \dots, \mathbf{b}_k^k \in \mathbb{R}^m$ únicos tales que:

$$(19) \quad \mathbf{B}(t) = \sum_{i=0}^k \mathbf{b}_i^k \mathcal{B}_i^k(t), \quad t \in [a, b].$$

Decimos que una curva polinomial en la representación (19) es una **curva de Bézier**. Los puntos \mathbf{b}_i^k se denominan **puntos de Bézier** y la poligonal que forman, **polígono de Bézier** asociado a \mathbf{B} . Por lo general se trabaja con ellas sobre el intervalo $[0, 1]$.

Sea $t \in [0, 1]$. Aplicando la definición recursiva de los polinomios de Bernstein, podemos reescribir (19) como

$$\mathbf{B}(t) = \sum_{i=0}^k \mathbf{b}_i^k t \mathcal{B}_{i-1}^{k-1}(t) + \sum_{i=0}^{k-1} \mathbf{b}_i^k (1-t) \mathcal{B}_i^{k-1}(t) = \sum_{i=0}^{k-1} \left((1-t) \mathbf{b}_i^k + t \mathbf{b}_{i+1}^k \right) \mathcal{B}_i^{k-1}(t).$$

Si ahora definimos

$$\begin{aligned} \mathbf{b}_i^{k-1}(t) &= (1-t) \mathbf{b}_i^k + t \mathbf{b}_{i+1}^k, \\ \mathbf{b}_i^{j-1}(t) &= (1-t) \mathbf{b}_i^j + t \mathbf{b}_{i+1}^j, \quad 1 \leq j \leq k-1, \end{aligned}$$

tenemos

$$\mathbf{B}(t) = \sum_{i=0}^k \mathbf{b}_i^k \mathcal{B}_i^k(t) = \sum_{i=0}^{k-1} \mathbf{b}_i^{k-1}(t) \mathcal{B}_i^{k-1}(t) = \dots = \mathbf{b}_0^0(t) \mathcal{B}_0^0(t) = \mathbf{b}_0^0(t).$$

¡Podemos evaluar la curva de Bézier en cualquier punto calculando combinaciones convexas en lugar de calcular una expresión explícita de la curva! Hemos deducido el famoso **algoritmo de De Casteljau** [13]. Podemos ver a continuación su arreglo triangular asociado en el cuadro 3. ¿No nos recuerda a algo?

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbf{b}_0^n & \rightarrow & \mathbf{b}_0^{n-1} & \cdots & \mathbf{b}_0^1 & \rightarrow & \mathbf{b}_0^0 \\ \mathbf{b}_1^n & \nearrow & \mathbf{b}_1^{n-1} & \cdots & \mathbf{b}_1^1 & \nearrow & \\ \vdots & & \vdots & \ddots & & & \\ \mathbf{b}_{n-1}^n & \rightarrow & \mathbf{b}_{n-1}^{n-1} & & & & \\ \mathbf{b}_n^n & \nearrow & & & & & \end{array} \quad \begin{array}{l} (\bullet) \xrightarrow{1-t} (\bullet) \\ (\bullet) \nearrow \end{array}$$

Cuadro 3: Arreglo triangular asociado al algoritmo de De Casteljau.

Como además cualquier función real continua definida en un intervalo cerrado y acotado puede ser aproximada tanto como se quiera por un polinomio, tal y como dice el célebre teorema de aproximación de Weierstrass [1, 9], el algoritmo de De Casteljau es una de las mejores técnicas para representar curvas en ordenadores. Podemos ver su puesta en práctica visualmente en la figura 4. A pesar de todo esto, las curvas de Bézier tienen dos inconvenientes:

- 1) **No poseen control local**, una propiedad que sí tienen los B-splines. Esto significa que si desplazamos uno de los puntos de Bézier, toda la curva se ve afectada, como podemos ver en la figura 5. La principal razón es que los polinomios son una especie de B-splines degenerados [13], cuyo soporte es $(0, 1)$, aportando influencia a lo largo de todo el dominio temporal.
- 2) **Curvas algo más complejas necesitan más puntos**, y el grado de una curva de Bézier viene determinado por su número de puntos de Bézier, con lo que el algoritmo de De Casteljau se vuelve cada vez menos eficiente [8]. Además, como la curva solo interpola el punto inicial y final, se vuelve más complicado obtener una forma en concreto.

Podemos obtener control local de forma artificial si construimos **splines de Bézier** [7, 8], esto es, concatenaciones continuas de curvas de Bézier (ver figura 6). Además, si restringimos el grado a 3, tenemos curvas muy versátiles y óptimas de calcular. En la vida real, este es el procedimiento que se utiliza.

Figura 4: Algoritmo de De Casteljau para la construcción una curva de Bézier cúbica en $t = 1/3$.

Si definimos una función paramétrica \mathbf{S} exigiendo splines de grado k en lugar de polinomios en sus componentes, podremos seguir un enfoque similar usando la base $\{B_{-k}^k, \dots, B_{n-1}^k\}$ de B-splines:

$$\mathbf{S}(u) = \sum_{i=-k}^{n-1} \mathbf{C}_i^k B_i^k(u)$$

Decimos que \mathbf{S} es un **B-spline** de grado k . Los $\mathbf{C}_{-k}^k, \dots, \mathbf{C}_{n-1}^k$ se denominan **puntos de De Boor** de \mathbf{S} y la poligonal que constituyen, su **polígono de De Boor**. Tanto los puntos de Bézier como los de De Boor determinan de forma unívoca a la curvas, y por ello se les suele denominar **puntos de control**. Podemos aplicar el algoritmo de De Boor a su construcción y ver cómo generaliza el de De Casteljau en la figura 7.

Por fin estamos en condiciones de presentar las propiedades que justifican el por qué se usan estas y no otras curvas a la hora de representar formas geométricas en ordenadores [15]. Podemos además consultar figuras 8 y 9, que las ilustran.

Proposición 12 (Invarianza afín). *Los B-splines son invariantes bajo transformaciones afines, esto es, para aplicar una transformación afín a un B-spline, basta hacerlo sobre sus puntos de control.*

Demostración. Sea $\phi: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ una transformación afín, dada por $\phi(\mathbf{X}) = A\mathbf{X} + \mathbf{b}$ para una matriz $A \in \mathcal{M}_m(\mathbb{R})$ y un vector $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, para un $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^m$. Sea el B-spline $\mathbf{S}(u) = \sum_{i=-k}^{n-1} \mathbf{C}_i^k B_i^k(u)$. Entonces

$$\begin{aligned} \phi(\mathbf{S}(u)) &= \phi\left(\sum_{i=-k}^{n-1} \mathbf{C}_i^k B_i^k(u)\right) = A\left(\sum_{i=-k}^{n-1} \mathbf{C}_i^k B_i^k(u)\right) + \mathbf{b} = A\left(\sum_{i=-k}^{n-1} \mathbf{C}_i^k B_i^k(u)\right) + \mathbf{b} \sum_{i=-k}^{n-1} B_i^k(u) \\ &= \sum_{i=-k}^{n-1} B_i^k(u)(A\mathbf{C}_i^k + \mathbf{b}) = \sum_{i=-k}^{n-1} \phi(\mathbf{C}_i^k) B_i^k(u). \end{aligned}$$

En el antepenúltimo utilizado la propiedad de partición de la unidad. ■

Proposición 13 (Propiedad fuerte de la clausura convexa). *Sea un B-spline de grado k sobre el intervalo $[a, b]$, con la partición $a = t_0 < \dots < t_n = b$. Entonces para $u \in [t_i, t_{i+1})$, el B-spline está contenido en la clausura convexa de los puntos de control $\mathbf{C}_{i-k}^k, \dots, \mathbf{C}_i^k$ (propiedad débil de la clausura convexa). Es más, la totalidad del B-spline está contenida en la clausura convexa formada por todos sus puntos de control.*

Figura 5: Ausencia de control local en una curva de Bézier de grado 12.

Demostración. Sea el B-spline $\mathbf{S}(u) = \sum_{j=-k}^{n-1} \mathbf{C}_j^k B_j^k(u)$. Sea $u \in [t_i, t_{i+1})$, entonces podemos reescribir la curva tomando la base sobre el intervalo nodal, prescindiendo de los B-splines que se anulan:

$$\mathbf{S}(u) = \sum_{j=i-k}^i \mathbf{C}_j^k B_j^k(u).$$

Tenemos que $\sum_{j=i-k}^i B_j^k(u) = 1$, luego $\mathbf{S}(u)$ es combinación convexa de los puntos de control, luego por definición está contenida en la clausura convexa de $\mathbf{C}_{i-k}^k, \dots, \mathbf{C}_i^k$. Tomando en general $u \in [a, b] = [t_0, t_n]$, por la propiedad de partición de la unidad, el resultado sigue siendo cierto y $\mathbf{S}(u)$ está contenido en la clausura convexa de todos sus puntos de control. ■

Proposición 14 (Control local). *Sea un B-spline de grado k sobre el intervalo $[a, b]$, con la partición $a = t_0 < \dots < t_n = b$ y dado por el vector de puntos de control $(\mathbf{C}_{-k}^k, \dots, \mathbf{C}_{n-1}^k)$. La traslación de un punto de control \mathbf{C}_i^k solo afecta a la curva en el intervalo $[t_i, t_{i+k+1})$. Como consecuencia, diremos que tenemos control local sobre la curva.*

Demostración. Una curva B-spline es la suma ponderada de sus puntos de control, donde el peso asociado a \mathbf{C}_i^k es el B-spline B_i^k , que se anula para $u \notin [t_i, t_{i+k+1})$. Luego la influencia del punto de control \mathbf{C}_i^k se reduce al intervalo $[t_i, t_{i+k+1})$. ■

Tanto las propiedades de clausura convexa como de invarianza afín son comunes a curvas de Bézier y B-splines, pero no el control local, como podemos observar en la figura 5.

Un hecho curioso es que los B-splines no interpolan sus puntos de control. Sin embargo si tomamos el primer y último punto de control $k + 1$ veces cada uno se puede lograr que la curva comience y acabe en dichos puntos [2], como en la figura 9. Es decir, si $\mathbf{C}_0, \dots, \mathbf{C}_{n-k}$ son los diferentes puntos de control, tomando el vector

$$(\mathbf{C}_0, \dots, \mathbf{C}_0, \mathbf{C}_1, \dots, \mathbf{C}_{n-k-1}, \mathbf{C}_{n-k}, \dots, \mathbf{C}_{n-k}),$$

entonces $\mathbf{S}(a) = \mathbf{C}_0$ y $\mathbf{S}(b) = \mathbf{C}_{n-k}$.

Figura 6: Un spline de Bézier de grado 3 permite además dibujar curvas no regulares.

4. Superficies producto tensorial

Una forma muy intuitiva de construir una superficie es barrer una curva a lo largo del espacio, como con los cuerpos de revolución, que son engendrados girando una curva en torno a un eje. Fijados dos ejes y siguiendo una idea similar, pretendemos construir superficies tomando una curva sobre un eje y desplazando sus puntos de control siguiendo otra curva construida en el eje contrario. Este procedimiento se conoce como **producto tensorial** de dos curvas [6]. Podemos construir **superficies de Bézier** y **B-spline** con este procedimiento, dotándolas de las propiedades de las curvas que las conforman [15]. Por ello, nuevamente nos limitaremos a B-splines.

Sean los intervalos $I = [a, b]$ y $J = [c, d]$, junto a las particiones

$$a = u_0 < u_1 < \dots < u_n = b, \quad c = v_0 < v_1 < \dots < v_m = d.$$

Consideremos ahora los espacios de splines

$$\mathbf{S}^k(I) = \text{span}\langle B_{-k}^k, \dots, B_{n-1}^k \rangle \quad \text{y} \quad \mathbf{S}^l(J) = \text{span}\langle B_{-l}^l, \dots, B_{m-1}^l \rangle.$$

Definimos el **espacio de las superficies B-spline** de grado (k, l) como el producto tensorial

$$(20) \quad \mathbf{S}^k(I) \otimes \mathbf{S}^l(J) = \text{span} \left\{ B_i^k B_j^l \mid i = -k, \dots, n-1, j = -l, \dots, m-1 \right\}.$$

Lema 15 (Propiedades del producto tensorial de B-splines).

1. Soporte local. Se tiene $B_i^k B_j^l(u, v) = 0$ si y solo si $(u, v) \notin (u_i, u_{i+k+1}) \times (v_j, v_{j+l+1})$. Si $k = 0$ o $l = 0$, el intervalo respectivo se toma cerrado por la izquierda.
2. Positividad. El producto $B_i^k B_j^l(u, v) > 0$ si y solo si $(u, v) \in (u_i, u_{i+k+1}) \times (v_j, v_{j+l+1})$. Si $k = 0$ o $l = 0$, el intervalo respectivo se toma cerrado por la izquierda.
3. Partición de la unidad. Los productos tensoriales constituyen una partición de la unidad de \mathbb{R}^2 , y en particular, de los rectángulos $[u_p, u_{p+1}) \times [v_q, v_{q+1})$, esto es

$$\sum_{i=-\infty}^{\infty} \sum_{j=-\infty}^{\infty} B_i^k B_j^l(u, v) = \sum_{i=p-k}^p \sum_{j=q-l}^q B_i^k B_j^l(u, v) = 1, \quad (u, v) \in [u_p, u_{p+1}) \times [v_q, v_{q+1}).$$

Figura 7: Algoritmo de De Boor para el B-spline cúbico $\mathbf{S}(u) = \sum_{i=-1}^2 \mathbf{C}_i^3 B_i^3(u)$ en $u \in [t_0, t_5]$.

Figura 8: B-spline yaciendo en el interior de su clausura convexa.

Un elemento $\mathbf{S}(u, v) \in \mathbf{S}^k(I) \otimes \mathbf{S}^l(J)$ diremos que es una **superficie B-spline** de grado (k, l) y vendrá representada como

$$\mathbf{S}(u, v) = \sum_{i=-k}^{n-1} \sum_{j=-l}^{m-1} \mathbf{C}_{i,j}^{k,l} B_i^k B_j^l(u, v), \quad (u, v) \in I \times J$$

para unos puntos de control $\mathbf{C}_{i,j}^{k,l}$. Como con curvas, la matriz de puntos de control, $(\mathbf{C}_{i,j}^{k,l})$, determina de forma unívoca a la superficie \mathbf{S} . La malla formada por la unión de los puntos de control siguiendo los dos ejes u y v se denomina **malla de control** de \mathbf{S} .

Notemos que si disponemos los puntos de control formando una malla regular, fijado un v o un u , $\mathbf{S}(\cdot, v)$ y $\mathbf{S}(u, \cdot)$ son B-splines de grado k y l respectivamente. Esta es la razón por la cual en la introducción hablábamos de barrer curvas para formar superficies. De esta forma, podemos evaluar la superficie B-spline utilizando el algoritmo de De Boor recorriendo primero un eje y después el otro. En la práctica, las superficies de Bézier y B-splines se suelen construir, que no evaluar, mediante **algoritmos de subdivisión** [12, 13, 16], que no son tan limitantes a la hora de escoger la topología de la malla.

Figura 9: Control local de un B-spline al desplazar un punto de control.

Como hemos mencionado, la estrecha relación de las superficies con las curvas tiene como consecuencia directa la herencia de sus propiedades, como vamos a constatar en la siguiente y última proposición.

Proposición 16 (Propiedades de las superficies B-spline). *Sea una superficie B-spline de grado (k, l)*

$$\mathbf{S}(u, v) = \sum_{i=-k}^{n-1} \sum_{j=-l}^{m-1} \mathbf{C}_{i,j}^{k,l} B_i^k B_j^l(u, v), \quad (u, v) \in I \times J.$$

- (1) Invarianza afín. *La superficie \mathbf{S} es invariante bajo transformaciones afines, esto es, para aplicar una transformación afín a una superficie B-spline basta hacerlo sobre sus puntos de control.*
- (2) Propiedad fuerte de la clausura convexa. *Dado $u \in [u_p, u_{p+1}] \times [v_q, v_{q+1}]$, la superficie \mathbf{S} está contenida en la clausura convexa de los puntos de control $\mathbf{C}_{p-k, q-l, q}^k, \dots, \mathbf{C}_{p, q}^k$. Es más, la totalidad de \mathbf{S} está contenida en la clausura convexa formada por todos sus puntos de control.*
- (3) Control local. *La traslación de un punto de control $\mathbf{C}_{p,q}^{k,l}$ solo afecta a la superficie en el rectángulo que lo contiene, esto es, en $[u_p, u_{p+1}] \times [v_q, v_{q+1}]$. Como consecuencia, diremos que tenemos control local sobre la superficie³ (ver figura 10).*

5. Conclusión

La teoría de B-splines y curvas de Bézier aún posee un problema abierto y es de plena actualidad: la subdivisión de superficies en tiempo real. La subdivisión permite ampliar o reducir el número de puntos de control sin alterar la superficie límite, y aplicada junto a la **teselación**, el procedimiento por el cual se computa un número finito de puntos y se unen mediante figuras planas, puede por un lado, permitir el cálculo en tiempo real, y por el otro, ajustar la fidelidad de los modelos 3D, crucial para los videojuegos.

Encontramos también el conocimiento presentado en este artículo aplicado a día de hoy continuamente. Tenemos ejemplos de splines de Bézier implementados como herramientas en *Adobe Photoshop* o en *AutoCAD*, o superficies producto tensorial en cualquier software de modelado 3D como *Blender* o *Autodesk Maya*. Cada letra de este artículo, cuando fue diseñada su fuente, fue cuidadosamente dibujada utilizando splines de Bézier cúbicos. Detrás de cada movimiento de *Buzz Lightyear* o de cada chiste de *Mike Wazowski* siempre ha habido una superficie B-spline. Cada curva que conforma la carrocería del coche de nuestros sueños es una curva de Bézier. La matemática aplicada es bonita, ¿verdad?

³Igual que con las curvas, las superficies de Bézier no gozan de esta propiedad.

Figura 10: Control local de una superficie B-spline de grado (3,3).

Referencias

- [1] ANON. *Documento anonimizado*. 2021.
- [2] ANON. *Documento anonimizado*. 2023.
- [3] BOOR, Carl de. «On Calculating With B-splines». En: *Journal of Approximation Theory* (1972). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0021904572900809>.
- [4] BURDEN, Richard; DOUGLAS, Faires, y ANNETTE, Burden. *Análisis numérico*. Cengage Learning, 2017.
- [5] CARTER, Nathan. *Introduction to the Mathematics of Computer Graphics*. American Mathematical Society, 2016.
- [6] HÄMMERLIN, Günther y KARL-HEINZ, Hoffman. *Numerical Mathematics*. Springer-Verlag, 1991.
- [7] HOLMÉR, Freya. *The Beauty of Bézier Curves*. 2022. URL: https://www.youtube.com/watch?v=aVwxzDHniEw&ab_channel=FreyaHolm%C3%A9r.
- [8] HOLMÉR, Freya. *The Continuity of Splines*. 2022. URL: https://www.youtube.com/watch?v=jvPPXbo87ds&t=229s&ab_channel=FreyaHolm%C3%A9r.
- [9] JARILLO, Cristóbal Vargas. *Origen y desarrollo del teorema de aproximación de Weierstrass*. 1997. URL: https://miscelaneamatematica.org/download/tbl_articulos.pdf2.9d0439b325831b77.7661726761732e706466.pdf.
- [10] JÖRG PETERS, Ulrich Reif. *Subdivision Surfaces*. Springer, 2008. URL: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-540-76406-9>.
- [11] KINCAID, David y WARD, Cheney. *Análisis numérico. Las matemáticas del cálculo científico*. Addison-Wesley Iberoamericana, 1994.
- [12] LARS-ERIK ANDERSSON, Neil F. Stewart. *Introduction to the mathematics of subdivision surfaces*. Society for Industrial y Applied Mathematics, 2010. URL: <http://pzs.dstu.dp.ua/DataMining/subdivision/bibl/andersson.pdf>.
- [13] PALUSZNY, Marco; BOEHM, Wolfgang, y PRAUTZSCH, Hartmut. *Métodos de Bézier y B-splines*. Universitätsverlag Karlsruhe, 2005. URL: https://www.researchgate.net/publication/36450267_Metodos_de_Bezier_y_B-splines.
- [14] RHAMSAW, Lyle. *Blossoming: A Connect-the-Dots Approach to Splines*. Digital Equipment Corporation, 1987. URL: <https://www.hpl.hp.com/techreports/Compaq-DEC/SRC-RR-19.pdf>.
- [15] RIECK, Bastian. *Smoothness analysis of subdivision algorithms*. 2010. URL: https://bastian.riECK.me/research/Diploma_Thesis_Rieck_2011.pdf.
- [16] VELTKAMP, Remco C. *Survey of Continuities of Curves and Surfaces*. 1992. URL: <https://ir.cwi.nl/pub/5466/5466D1.pdf>.